

О ЗНАЧЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЙ, ОТРАЖАЮЩИЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Вапаева Анахон Насуриллаевна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы НОУ
«Университет-Маъмуна», Хива, Узбекистан.

E-mail: anechkavapayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10040106>

Аннотация. В статье анализируются слова, отражающие формы получения образования в русском и узбекском языках в сфере образования. Перечислены слова отражающие принципы, формы и цели образования, даны их семантика. Особое внимание уделено инновационным формам обучения, что обусловлено активным развитием информационных технологий. Отдельно раскрыто значение каждой из них. По результатам исследования сформулированы концептуальные выводы.

Ключевые слова: дневная (форма обучения), заочная (форма обучения), дистанционная (форма обучения), дуальная (форма обучения), инклюзивная (форма обучения), дуальное образование, бинарное образование, blended learning.

THE MEANINGS OF SOME NAMES, REFLECTING THE FORMS OF EDUCATION IN THE RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

Abstract. The article analyzes words that reflect the forms of education in the Russian and Uzbek languages in the field of education. The words reflecting the principles, forms and goals of education are listed, their semantics in the Russian and Uzbek languages are given. Particular attention is paid to innovative forms of training, which is due to the active development of information technology. The meaning of each of them is revealed separately. Based on the results of the study, conceptual conclusions were formulated.

Key words: full-time (form of education), correspondence (form of education), distance (form of education), dual (form of education), inclusive (form of education), dual education, binary education, blended learning.

В лексике, как известно, отражаются все изменения, которые происходят в окружающей нас действительности. Интенсивно пополняется лексика, отражающая политические процессы, коммуникативные и компьютерные технологии, которые входят в нашу жизнь и становятся повседневной реальностью. Особое место в жизни любого общества на всех этапах его развития занимает образование. Образование является одним из главных условий прогресса общества. Сфера образования – это одна из самых больших сфер человеческой деятельности, поэтому изменения, которые в ней происходят, отражаются на лексическом составе языка. Исследование лексики сферы образования нынешнего периода является интересным и актуальным, появляются новые слова, новые значения слов, устойчивых сочетаний.

Статья 15 закона «Об образовании» РУз гласит, что в Республике Узбекистан существуют следующие формы получения образования:

- образование с отрывом от производства (дневное);
- образование без отрыва от производства (заочное, вечернее, дистанционное);

- дуальное образование;
- образование в семье и самообразование;
- обучение и образование взрослых;
- инклюзивное образование;
- образование в порядке экстерната;
- подготовка кадров в области обороны, безопасности и правоохранительной деятельности»

Следовательно, основными языковыми знаками, отражающими формы получения образования (формы обучения) в современном Узбекистане, являются: *дневная (форма обучения), заочная (форма обучения), вечерняя (форма обучения), дистанционная (форма обучения), дуальная (форма обучения), инклюзивная (форма обучения), образование в семье, самообразование и образование в порядке экстерната, дуальное образование, бинарное образование, блендед лернинг* и т.п.

В этом ряду наименований прежде всего обращают на себя внимание имена прилагательные: *дневная, заочная, вечерняя, дуальная, инклюзивная (форма обучения)*. Рассмотрим их.

Ядерным элементом смысла лексемы *дневной* в Толковом словаре под редакцией С.И.Ожегова дается: «осуществляющий очное обучение с отрывом учащихся от производства, с занятиями днем». Например: «*В Узбекистане четыре законные формы обучения по программам высшего образования: Дневная – классическое аудиторное обучение (не меньше 36 часов в неделю в вузе), очные сессии, практики на предприятиях, разработка исследовательских проектов под контролем научного руководителя*».

В речевой практике в аналогичном значении употребляется прилагательное *очный*, которое означает «постоянное посещение». *Очный* – «об учебе (не в среднем учебном заведении): с постоянным посещением занятий; связанный с такой учебной». *Очное обучение. Очная аспирантура*»¹. Например: *Студенты очной формы обучения имеют возможность непосредственного общения с преподавателями на лекциях и семинарах в максимальном объеме, что способствует приобретению глубоких знаний, составляющих основу качественного образования*.

Таким образом, прилагательные *очная* и *дневная* (форма обучения) – это синонимические лексические единицы, по-разному именующие одну и ту же форму обучения, акцентируя в своем значении семы «ежедневное», «постоянное посещение».

Лексема *очная* является членом не только синонимической, но и антонимической парадигмы: *очная – заочная* (формы обучения).

Семантическая структура прилагательного *заочный* включает в свой состав смысловые признаки «непостоянное посещение», «самостоятельное изучение». *Заочный* – «не требующий постоянного посещения занятий, опирающийся на самостоятельное изучение предмета. *Заочное отделение института. Заочное обучение*»². Например: «*В*

¹Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов / Крысин Л.П.; Ин-т рус. яз. им. Виноградова В.В. РАН. – М: АСТ-ПРЕСС, 2014. С. 468

²Евгеньевой А.П. Словарь русского языка (Малый академический словарь, МАС), том 1. – М., 1981. С. 552

Узбекистане в этом году впервые в таком масштабе будет открыт прием на заочные отделения вузов».

Антонимы очная – заочная (формы обучения) образуют «контрарную противоположность»³, так как между данными противопоставленными членами антонимической парадигмы имеется средний, промежуточный член – очно-заочная (форма обучения).

Данное наименование указывает на то, что в этой форме получения образования присутствуют элементы как очной, так и заочной форм обучения. В качестве синонима к слову очно-заочный закреплено прилагательное *вечерний*, которое фиксируется в толковых словарях в следующих значениях: *вечерний* – «об учебе: без отрыва учащихся от работы, с занятиями, но вечерам»; «об учебном заведении: осуществляющий такое обучение. *Вечернее отделение института. Вечернее обучение*»⁴. Например: *Занятия по вечерней форме обучения (в отличие от очной) проводятся, как правило, 4-5 дней в неделю, а объем учебной нагрузки в неделю не превышает 20 часов*».

Таким образом, лексемы *очно-заочная* и *вечерняя* – это наименования одной и той же формы обучения, в которых эксплицируются разные смысловые признаки. Семантическую структуру сложного прилагательного *очно-заочная* образуют смысловые компоненты «систематические (но не повседневные) аудиторские занятия»; «руководство преподавателей», «совмещение работы и учебы». Базовым элементом смысла прилагательного *вечерняя* является указание на время проведения занятий для студентов учебных заведений – вечернее.

Следовательно, антонимичные прилагательные *вечерняя* – *дневная* (формы обучения) образуют «комплементарную противоположность»⁵, так как являются предельными членами антонимической парадигмы, не допускающими среднего, промежуточного члена.

Общим элементом смысла языковых знаков *образование в семье* (обучение), *самообразование* является семантический признак «не посещение учебного заведения».

Картотека нашего исследования показывает, что наряду со словом *семейное* (обучение) в речевой практике часто в аналогичном значении употребляется прилагательное *домашнее*: «прил. к дом (во втором значении)» // «устраиваемый дома, проводимый дома»⁶. Например: «*Образование детей в семье* и самообразование осуществляются по соответствующим учебным программам с предоставлением методической и консультативной помощи». «*Занятия в школах отменены, а школьники переведены на домашнюю форму обучения, сообщает 15 марта Министерство народного образования Узбекистана*».

³ Николина И.А. Словообразование / Николина И.А. // Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. Ч. 1 / под редакцией Дибровой Е.И. – М.: Академия, 2001. С. 245

⁴ Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов / Крысин Л.П.; Ин-т рус. яз. им. Виноградова В.В. РАН. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2014. С. 65

⁵ Николина И.А. Словообразование / Николина И.А. // Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. Ч. 1 / под редакцией Дибровой Е.И. – М.: Академия, 2001. С. 245

⁶ Евгеньевой А.П. Словарь русского языка (Малый академический словарь, МАС), том 1. – М., 1981. С. 345

Следовательно, языковые знаки семейное и домашнее (обучение/ образование), несмотря на наличие общего семантического признака «обучение дома», отличаются исполненным содержанием, лексическим фоном. «Лексический фон слова – это «непонятные семантические компоненты слов, в которых воплощаются фоновые знания»⁷.

Ядерным элементом смысла существительного самообразование является комплекс сем «самостоятельное изучение общеобразовательных программ». Самообразование: «приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя»⁸. Например: «Суть *самообразования* заключается в овладении техникой и культурой умственного труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать не только над личностным самосовершенствованием, но и профессиональным».

В речевой практике, как показывает картотека нашего исследования, для обозначения самостоятельного изучения образовательных программ употребляется лексическая единица *экстернат* («установленный порядок сдачи экзаменов за курс учебного заведения для тех, кто не обучался в нем»⁹). Например: «экстернат означает процесс самостоятельного освоения общеобразовательных программ в пределах государственного образовательного стандарта. Под экстерном понимается лицо, самостоятельно освоившее общеобразовательные программы в пределах госстандарта и подлежащее аттестации».

Период карантина в связи с пандемией COVID-19 вызвал необходимость кардинальной трансформации системы образования во всех странах, в том числе и в Республике Узбекистан. В современной системе образования Узбекистана получила распространение новая форма обучения – *дистанционное (диктантное) образование*: «...в специализированных школах занятий посредством дистанционного образования с привлечением высококвалифицированных профессоров-преподавателей...». Дистанционное образование (обучение) – это образовательная технология, при которой каждый человек, проживающий в любом месте, получает возможность изучить программу любого университета.

Реализуется эта цель благодаря современным информационным технологиям. К ИТ относятся: учебники и другие печатные издания, передача изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям, видеопленки, дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации, трансляция учебных программ по национальным и региональным телевизионным и радиостанциям, кабельное телевидение и голосовая почта, двусторонние видеоконференции, односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону и др. *Дистанционное обучение* обеспечивает гибкость в выборе места и времени обучения, возможность обучаться без отрыва от основной деятельности, в том числе и для проживающих в самых отдалённых районах, свободу выбора дисциплин, возможность общения с видными представителями науки, образования и культуры,

⁷ Черникова Н.В. Актуальные концепты и активный словарь: Учебное пособие. – Мичуринск: ГОУ ВПО «МГПИ», 2011. С. 210

⁸ Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов / – М.: Эксмо, 2006. С. 1145

⁹ Кронгауз М.А. Screenlife в эпоху карантина // Коммуникативные исследования. Т.7. № 4. 2020.

способствует интерактивному взаимодействию обучаемых и преподавателей, активизации самостоятельной работы и удовлетворению самообразовательных потребностей учащихся.

Варианты одного наименования *диктантный* и *дистанционный* восходят к английскому *distance* – «расстояние». Рассмотрев лексикографические источники, мы выяснили, что лексема *дистантный* отсутствует в толковых словарях русского языка. Следовательно, данный языковой знак является лексическим неологизмом. Прилагательное *дистанционный* фиксируется в словарях в следующих значениях:

1. «Производимый на расстоянии; действующий на расстоянии. Например: *Дистанционное управление самолетом. Дистанционная бомба*»¹⁰;
2. «Связанный с действиями на расстоянии. *Дистанционный начальник*»¹¹.

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Начиная с 2007 года в Узбекистане Фонд поддержки социальных инициатив (ФОП-СИ) реализует проект «Инклюзивное образование в Узбекистане». Это новая форма обучения и ее основная цель – создание равных возможностей в получении образования для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. «Толковый словарь» Т.Ф.Ефремовой определяет 2 значения прилагательного *инклюзивный*: ЛСВ-1: распространяющийся на более широкий круг предметов; ЛСВ-2: местоименные и глагольные формы, указывающие на то, что адресат речи входит в число участников действия (в лингвистике). Слово *инклюзивный* (*инклюзивное образование, инклюзивный язык*) в ЛСГ «Сфера образования» входит в первом значении. Например: «В Узбекистане практика инклюзивного образования корнями уходит в глубь веков»¹²; «Инклюзивное образование – это живой организм, живой процесс, подразумевающий творческий подход к процессу обучения, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Ведь каждый ребенок требует к себе индивидуального подхода, каждый имеет право на обучение и признание своих способностей в обществе».

В законе «Об образовании» в качестве одной из форм обучения введена система дуального образования. Так, в закон внесена отдельная статья (статья № 17) касательно дуального образования, в которой предусмотрено, что порядок организации дуального образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Эта форма образования определяется таким образом: «*дуальное образование* направлено на получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, теоретическая часть которых осуществляется на базе образовательной организации, практическая часть – на рабочем месте обучающегося». Это одна из самых последних форм обучения в системе образования, которая появилась начиная с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования Узбекистана».

¹⁰ Евгеньевой А.П. Словарь русского языка (Малый академический словарь, МАС), том 1. – М., 1981. С. 403

¹¹ Евгеньевой А.П. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН. - М.: Русский язык, 1999. С. 256

¹² Матвиенко С.В. Бинарные занятия в системе современного образования // Вестник науки и образования. № 4, часть I. 2020. С. 291

Слово «дуал» в переводе с латинского языка означает «состоящий из двух частей». В «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» под редакцией Н.Абрамова слова «дуальный и двойственный определяются как синонимы»¹³. А слово *двойственный* в «Словаре русского языка» имеет несколько значений, именно в третьем значении оно является синонимом со словом *дуальный*: «Касающийся двух, двоих. Двойственное соглашение. Двойственное совещание. || Проявляющийся в двух видах, формах и т. п.; двоякий»¹⁴.

В современной сфере образования есть еще форма образования так называемое *бинарное обучение*. Бинарное образование совмещает в себя содержание двух предметов, реализует межпредметные связи. Н.Г.Комлев в «Словаре иностранных слов» определяет значение слова *бинарный* таким образом: «двойной, состоящий из двух частей, компонентов»¹⁵. Например: «*бинарная* технология урока позволяет перенести теорию в практику, а формирование умений и навыков поднять на уровень осмысленной, учебной деятельности. При этом достигается единый подход к рассмотрению возникающих проблем и единства требований к учащимся в процессе их учебной деятельности»¹⁶.

Дуальная и бинарная форма обучения по семантике похожи, однако различаются смысловыми значениями. Если дуальное образование обозначает использование теории в процессе практики, при бинарном образовании совокупаются предметы, как в интегрированном виде урока.

Еще одно сигнификативное словосочетание, которое является разновидностью комбинированного обучения, заимствованное из английского языка *блендед лёрнинг* (*blended learning*). Этот комбинированный урок представляет собой смешение обычной традиционной формы обучения с дистанционной. Слово *blended* в буквальном переводе с английского означает «смешивать», и этот перевод глагола прекрасно передает суть этого метода обучения.

Итак, в активный запас ЛСГ «Сфера образования» входят разнообразны языковые знаки, являющиеся средством наименования форм получения образования. Общим элементом смысла лексем очная (дневная), заочная, очно-заочная (вечерняя) (формы обучения) является семантический признак «в образовательном учреждении». Наименования образование в семье, дистанционное образование, самообразование, экстернат объединены семантическими признаками «вне образовательных учреждений», «дома», «самостоятельно», есть дуальная форма образования, в которой объединены оба семантических признака. А экстернат – особый подход к обучающимся. При этом каждое наименование имеет собственный набор дифференциальных признаков, характеризующих определенную форму получения образования.

REFERENCES

¹³ Абрамова Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. – М.: Русские словари, 1999. С. 108

¹⁴ Евгеньевой А.П. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН. - М.: Русский язык, 1999. С. 305

¹⁵ Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – М., 2000. С. 671

¹⁶ Матвиенко С.В. Бинарные занятия в системе современного образования // Вестник науки и образования. № 4, часть I. 2020. С. 64

1. Абрамова Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. – М.: Русские словари, 1999.
2. Евгеньевой А.П. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН. - М.: Русский язык, 1999.
3. Евгеньевой А.П. Словарь русского языка (Малый академический словарь, МАС), том 1. – М., 1981.
4. Черникова Н.В. Актуальные концепты и активный словарь: Учебное пособие. – Мичуринск: ГОУ ВПО «МГПИ», 2011.
5. Кронгауз М.А. Screenlife в эпоху карантина // Коммуникативные исследования. Т.7. № 4. 2020.
6. Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов / Крысин Л.П.; Ин-т рус. яз. им. Виноградова В.В. РАН. – М: АСТ-ПРЕСС, 2014.
7. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. – М., 2000.
8. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов / – М.: Эксмо, 2006.
9. Николина И.А. Словообразование / Николина И.А. // Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. Ч. 1 / под редакцией Дибровой Е.И. – М.: Академия, 2001.
10. Матвиенко С.В. Бинарные занятия в системе современного образования // Вестник науки и образования. № 4, часть I. 2020.